

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиева Нодира ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ НЕГИЗЛАРИ: АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	4
2. Акулич Мария, Ильина Илона, Семёнов Максим ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	13
3. Валижон Ишқуватов ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....	25
4. Норқулов Хусниддин, Жуманов Шерзод ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА УНИНГ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАСИ ТАКОМИЛЛАШУВИ МАСАЛАЛАРИ.....	34
5. Мохира Холиқова ПОСТИНДУСТРИАЛ ТАМАДДУН ДИСКУРСИДА ЖАМИЯТ ВА ШАХСНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ.....	45
6. Файзулла Толипов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	54
7. Комил Каланов, Ўткир Келдиёров “ОҒЗАКИ ТАРИХ” УСУЛИ ВА УНИНГ МИКРОСОЦИОЛОГИЯДА ТУТГАН ЎРНИ.....	64
8. Шодиев Нурали ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ.....	74
9. Дилшода Назарова ЖАМИЯТДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	87
10. Kayumova Aziza ИБН ХАЛДУН ТАЪЛИМОТИДА ДИН ВА ИЖТИМОИЙ ҲАЁТ УЙҒУНЛИГИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАНИШИ.....	94
11. Нодир Ахмедов, Шахноза Рашидова ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШДА РЕТРОСПЕКТИВ ЁНДАШУВ.....	105
12. Хожиев Завқиддин СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	115

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Эгамбердиева Нодира Мелибаевна
“Маҳалла ва оила” илмий-тадқиқот институти
директори, пед.фан.док. профессор

ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ НЕГИЗЛАРИ: АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОАВИЙЛИК

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6618718>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўзбек халқида азалдан жамият ва унинг илк бўғини ҳисобланган маҳаллада жамоатчилик фикри билан ҳисоблашилганлиги, бу ўз навбатида омманинг, аҳоли кўпчилиги қатламининг воқеа-ҳодисаларга, ижтимоий жараёнларга нисбатан муносабатини ифодаловчи фикрлари, ғоя, қараш ва тасаввурлари эканлиги ифодаланган. Ўзбекистонда жамоатчилик назоратининг моҳияти ва мазмуни, унинг объекти, тарихий негизлари маҳаллага ҳос тарихий анъаналар, жамиятимизда азалдан шаклланган жамоатчилик фикрининг устуворлигига таянувчи шарқона демократик кадриятлар, миллий менталитетимизга ҳос жамоавийлик турмуш тарзи, қўни қўшничилиги, жамоада аёллар ва эркекларнинг ўрни каби масалалар баён қилинган. Шунингдек, унда миллий менталитетимизга ҳос жамоавийлик турмуш тарзи, қўни қўшничилиги ва ўзаро мулоқотлар тизимининг ўрни, бугунги глобаллашув ва демократик ўзгаришлар шароитида жамоатчилик назоратининг ўзига ҳослиги хусусида сўз юритилган.

Калит сўзлар: жамоатчилик назорати, жамоатчилик, объект, тарих, анъаналар, маҳалла, оқсоқол, раис, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, менталитет, оила, эркек, аёл, одоб, ахлоқ.

Эгамбердиева Нодира Мелибаевна

Научно-исследовательский институт «Маҳалла ва Оила»
директор, док.пед.наук. профессор

СУЩНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится, что узбекский народ всегда учитывал общественное мнение в обществе и его первое звено в махалле, которым, в свою очередь, являются взгляды, идеи, взгляды и представления общественности, большинства населения по отношению к событиям и социальным процессам. . Сущность и содержание общественного контроля в Узбекистане, его объект, исторические основы, исторические традиции махалли, восточные демократические ценности, основанные на примате общественного мнения, коллективном образе жизни, добрососедстве, роли женщин и мужчин в общества описаны. Также обсуждается коллективный образ жизни, присущий нашему национальному менталитету, роль

системы добрососедства и взаимодействия, специфика общественного контроля в условиях сегодняшней глобализации и демократических преобразований.

Ключевые слова: общественный контроль, общественность, объект, история, традиции, соседство, старейшина, председатель, органы самоуправления граждан, менталитет, семья, мужчины, женщины, нравы, этика.

Egamberdieva Nodira Melibaevna
«Маҳалла ва Оила» Research Institute
director, ped.fan.dok. professor

THE ESSENCE OF PUBLIC CONTROL AND ITS HISTORICAL FOUNDATIONS: TRADITIONS AND MODERNITY

ANNOTATION

The article says that the Uzbek people have always considered public opinion in society and its first link in the mahalla, which in turn is the views, ideas, views and perceptions of the public, the majority of the population in relation to events and social processes. The essence and content of public control in Uzbekistan, its object, historical foundations, historical traditions of the mahalla, oriental democratic values based on the primacy of public opinion, the collective way of life, neighborliness, the role of women and men in society are described. It also discusses the collective way of life inherent in our national mentality, the role of the system of neighborliness and interaction, the specificity of public control in today's globalization and democratic changes.

Keywords: public control, public, object, history, traditions, neighborhood, elder, chairman, citizens' self-government bodies, mentality, family, man, woman, manners, ethics.

Дунёда давом этаётган бугунги глобаллашув ва демократик ўзгаришлар шароитида жамоатчилик назорати муҳим рол ўйнамоқда. Ҳар қандай жамиятни янада ривожлантиришнинг муҳим шарти, бу жамиятда ўзаро ижтимоий муносабатларни қарор топтириш, инсон омили ва унинг жамоатчилик орасидаги мавқеини оширишдир. Маънавий, ахлоқий ва сиёсий етук, баркамол инсонларни тарбиялаш жамоатчилик ва жамоатчилик назоратининг муҳим вазифасидир. Авваломбор жамоатчилик назорати хусусида сўз юритар эканмиз жамоатчилик назорати тушунчасининг моҳияти ва мазмунига эътибор қаратмоқ зарур.

Жамоатчилик назорати – бу давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари ҳамда нодавлат ташкилотлар фаолияти устидан фуқаролар, уларнинг бирлашмалари ва ўзини-ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа тузилмалари (институтлари), шунингдек давлат ва нодавлат органлари таркибида тузилган жамоатчилик органлари томонидан қонун доирасида олиб бориладиган назоратдир. Шу боисдан, Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 12 апрелдаги “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонунига биноан жамоатчилик назорати сифатида давлат органларининг ва улар мансабдор шахсларининг қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, қарорларда, шунингдек ривожланиш давлат, тармоқ ва ҳудудий дастурларида жамоатчилик манфаатларини, жамоатчилик фикрини ҳисобга олишга оид фаолияти эканлиги қайд этилган.

Мазкур қонунда жамоатчилик назоратининг объекти сифатида қуйидагилар келтириб ўтилган. Яъни, фуқароларнинг, юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш соҳасидаги қонунчилик талабларининг ижро этилишини таъминлашга қаратилган ҳатти ҳаракат, ўз зиммасига юклатилган, ижтимоий ва жамоатчилик манфаатларига дахлдор бўлган вазифалар ва функцияларни бажаришга, давлат хизматларини кўрсатишга, ижтимоий шериклик доирасида амалга ошириладиган битимлар, шартномалар, лойиҳалар ва дастурларни бажаришга доир фаолияти жамоатчилик назоратининг объектидир, дейилган [1. 2018. №4 сон].

Ўз ўзидан аёнки, жамоатчилик назоратини амалга ошириш ва ривожлантиришда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари муҳим рол ўйнайди. Унинг самараси ва

муваффақиятини таъминлашда асосий воситалардан бири бу, жамоатчилик назоратини ташкил этиш ва бошқаришдир, бунда маҳалла муҳим бўғин бўлаётганлиги шубҳасиз. Шундай экан, жамоат ташкилотлари томонидан амалга ошириладиган жамоатчилик назоратининг моҳияти, мазмуни ва шакллари, услубларини ҳамда у қандай ҳолатларда намоён бўлиши тўғрисидаги назарий ва амалий масалаларни муҳим тадқиқот объекти сифатида ўрганиш бугунги кунда олимлар олдида турган долзарб масалалардан бири эканлигини эътироф этиш жоиз. Жамоатчилик ва унинг моҳияти, тарихий негизлари хусусида сўз кетганда, муҳимлигини қайд этиш лозим.

Аслида жамоатчилик фикри ақлий, ҳиссий хусусиятларни узвий ифодалайди ва турлича кўринишларда намоён бўлади. **Биринчидан**, у воқеаларга маънавий муносабат сифатида юзага келади. Бунда воқеаларни баҳоловчи фикрлар кенг жамоатчилик томонидан эътироф этилади. **Иккинчидан**, ғоявий-амалий муносабат сифатида шаклланади. Унда ҳиссий ва иродавий истаклар, интилиш ва ниятлар оммалашади, амалиётга жорий этиш учун шарт шароитлар юзага келади. **Учинчидан**, муносабатлар амалий ҳатти ҳаракатларда намоён бўлади ва акс этади. Бунда кишилар воқеа ва жараёнларга бўлган муносабатларини ўзларининг амалий ҳаракатлари билан намоён этадилар. Жамоатчилик фикрининг кўпчиликка хос эканлиги, унинг таъсир кучини белгилаган.

Ижтимоий жараёнларга муносабатнинг турлича бўлиши уни ифодаловчи фикрлар ранг-баранглигига олиб келади. Муайян ҳақиқатни турлича изоҳлаш ва талқин этишга асосланувчи фикрлар хилма хиллигининг мавжудлиги жамиятда жамоатчилик фикри ранг-баранглигини белгилаб беради. Бунда маълум ижтимоий гуруҳ орасида кенг тарқалган ва муайян аҳамиятга эга бўлган фикрлар бошқа гуруҳлар учун эътиборга эга бўлмаслиги ҳам мумкин. Ўзбеклар жамиятида бу йўлдаги амалий ишларни қўллаб-қувватлаш ҳамда унда фаол иштирок этиш борасидаги муносабатларни ифодаловчи, жамият аъзоларининг барча табақа ва қатламларини бирлаштирувчи жамоатчилик фикрини шакллантириш ва муттасил сақлаб қолиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу боисдан Ўзбекистонда жамоатчилик муносабатларини мақсадга мувофиқ шакллантириш, доимий ўрганиш ва инobatга олиш миллий тараққиётни таъминлашда муҳим рол ўйнамоқда.

Маълумки, азалдан ғарбда турмуш тарзининг индивидуализм фалсафасига таянувчи, инқилобий ўзгаришларга мойиллик хусусиятлари мавжуд. Аммо бизнинг шарқ жамиятида эса шарқона менталитетни акс эттирувчи ҳамжиҳатлик ғояси ва жамоатчилик фикрининг устуворлигига таянувчи шарқона демократик қадриятлар устувор аҳамият касб этади. Яъни, ўзбек халқида шошма-шошарликка йўл қўйилмасдан, одамларнинг тафаккури ва ижтимоий савияси билан ҳисоблашиши, жамоа фикрининг устуворлиги, кичикнинг каттага, озчиликнинг кўпчиликка бўйсунishi тамойилига амал қилинади, демократик ўзгаришлар даражаси эса ушбу маънавий қадриятлар билан нечоғлик мутаносиб келишига эътибор қаратилади.

Зеро, жамоатчилик назорати хусусида сўз юритар эканмиз, бунда маҳалла азалдан ўзига хос ноёб, бетакрор ижтимоий бошқарув идораси эканлигини англашимиз мумкин. Ушбу тузилма асрлар давомида ривожланиб келган, айниқса, мустақиллик даврида тубдан янгиланиб, замон талаблари асосида такомиллашиб бораётган тизимдир. Ўзини ўзи бошқаришнинг халқимиз анъаналари ва қадриятларига хос бўлган усули - маҳалла тизими сўнгги йилларда жуда катта нуфузга эга бўлиб бормоқда. Бунда унинг ҳуқуқий асослари яратилгани, муҳими, изчил такомиллаштириб борилаётганини таъкидлаш жоиз. Бунда маҳаллалар тинчлиги, осойишталиги ҳамда хавфсизлиги муҳим омил бўлиши тайин.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори қабул қилинган бўлиб, унда маҳаллаларда тинчлик, осойишталик ва хавфсизликни таъминлаш, жамоат тартибини сақлаш чора-тадбирлари самарадорлигини ошириш мақсадида фуқаролар йиғинларида тинчлик, осойишталик, хавфсизликни таъминлаш, жамоат тартибини сақлаш, фуқароларнинг мулкига бўлган тажовузларнинг олдини олиш мақсадида барпо этилган айрим «Жамоатчилик назорати масканлари»ни эксперимент тариқасида видеокамералар ўрнатиш

шарти билан тадбиркорлик субъектларига ижарага бериш, улар негизда «Электрон кузатув масканлари» фаолияти ташкил этилиши белгиланган.

Унга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардия, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳамда маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг 2021 йил 1 октябрдан 2022 йил 1 октябрга қадар масканлар негизда «Электрон кузатув масканлари» фаолиятини ташкил этиш бўйича эксперимент ўтказилиши белгиланган. Чунки маҳаллада азалдан унинг асосий бўғини оқсоқоллар Кенгаши асосий жамоатчилик назорати тузилмаси ҳисобланган. Бу Кенгашлар маҳаллалардаги ободонлаштириш, одамлар муаммоларини ҳал этиш, ўзини-ўзи ҳимоя қилиш, оғоҳ бўлиш, фарзандлар тарбиясига бефарқ бўлмаслик ва бошқа жамоат ишлари билан шуғулланадиган жамоатчилик тузилмаси ҳисобланган.

Дарҳақиқат, жамоатчилик назорати ижтимоий адолатни қарор топтириш учун шахс, жамият ва давлат алоқаларида мувозанат, тенглик, ўзаро масъулият ва жавобгарликка хизмат қилади. Мазкур институт юртимизда инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари нафақат давлат томонидан қаролатилгани, балки давлат органлари фаолиятида устувор аҳамиятга эга эканлигини таъминлайди ва бунда жамоатчилик назоратининг мавжудлиги сиёсий ҳокимиятнинг том маънода халқ қўлида бўлишининг кўрсаткичи ҳисобланади.

2018 йил 4 июлдаги “Давлат органлари ҳузурида жамоатчилик кенгашлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорига кўра, давлат органлари ҳузуридаги жамоатчилик кенгашининг асосий вазифалари, функциялари, ваколатлари ва фаолиятини ташкил этиш тартиби белгилаб берилганди. Унга асосан, жамоатчилик кенгаши давлат органи раҳбарининг қарори билан ташкил этилиши, у ўз ишини жамоатчилик асосида олиб бориши ҳамда доимий фаолият юритувчи маслаҳат-кенгаш органи ҳисобланиши, унинг қарорлари тавсиявий хусусиятга эга ҳисобланиши назарда тутилганди. Бироқ, орадан мана салкам 2,5 йил ўтптики, давлат органлари ҳузурида тузилган жамоатчилик кенгашлари фаолияти бугунги кун талаблари даражасида ташкил этилмапти. Яъни бу каби жамоатчилик ишлари аксарият ҳолларда номигагина, расмийлик учун фақат қоғозда ташкил этилгани, реал ҳаётда уларнинг ўрни ва роли деярли сезилмаётганидан далолат бермоқда.

Шу боисдан, бизнингча, Ўзбекистонда ҳам жамоатчилик назоратининг ўзига хослигидан келиб чиқиб, ғарб жамиятидан фарқли равишда, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш институти—маҳалла фаолиятининг ташкилий асосларини янада такомиллаштириш, унинг вазифалари кўламини кенгайтириш, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари билан ўзаро яқин алоқаларини таъминлаш зарур. Жумладан, янги Ўзбекистонда бошқарув соҳасини марказлаштиришни чеклаш, бу борадаги вазифаларнинг бир қисмини республика даражасидан вилоят, туман ва шаҳар миқёсидан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига ўтказиш, уларнинг ваколат доираларини кенгайтириш масаласига катта аҳамият қаратиш зарур.

Жамоатчилик назорати назарияси хусусида сўз юритар эканмиз, жамоатчилик назорати ва унинг тарихий негизларига эътибор бериш ўринли. Ўзбек халқида азалдан жамиятда ва унинг илк бўғини ҳисобланмиш маҳаллада жамоатчилик фикрига кулоқ солиб келинган. Аслида жамоатчилик назорати тарихи хусусида шуни қайд этиш зарурки, жамоатчилик фикри ва амалиёти бу- кенг жамоатчиликнинг, омманинг, аҳоли кўпчилиги қатламининг воқеа-ҳодисаларга, ижтимоий жараёнларга нисбатан муносабатини ифодаловчи фикрлари, ғоя, қараш ва тасаввурлари ҳамда хатти ҳаракатлари сифатида шаклланган. У ижтимоий ҳаёт таъсирида стихияли шаклланиб бориши, омма онига таъсир кўрсатиши натижасида юзага келади. Яъни жамоа онгининг ўзига хос умумлашган ифодаси сифатида, алоҳида фикрларнинг ўзаро алмашинуви, бойиши ва уйғунлашиб бориши натижасида шаклланади.

Жамоатчилик назоратининг тарихий негизлари хусусида сўз юритганда, қадимги зардуштийлик динида ҳам жамиятнинг бирламчи ижтимоий таркиби оила (нмана), уруғ-оила (вис), кўни-кўшни оила (ваешвадата), маълум ҳудуд ёки давлат (дахью) деб аталган ва улар маълум ҳудуд доирасида амал қилганлигини кўришимиз мумкин. Зардуштийлар жамоасида

кишилар турмуш тарзи, жумладан хўжалик-иқтисодий муносабатлари, ҳуқуқий муносабатларига кўра бир қанча тоифаларга бўлинганки, уларнинг жамиятдаги ҳуқуқий мавқеи Авестода махсус қайд этилган.

Хусусан, унга кўра бир қанча оилалар бирлашмаси, «нмана», унинг бошқарувчиси, яъни катта оила жамоаси оқсоқоли «нманapati», уруғ жамоаси бошлиғи «вис», қишлоқ оқсоқоли «виспати», қабила бошлиғи «зантупати» деб аталган. Катта оила жамоаси оқсоқоли «нманapati» оила жамоаси учун диний ва дунёвий бошлиқ ҳисобланган. «Вис» муҳим ижтимоий сиёсий ва ҳуқуқий вазифаларини бажарган. У катта оила жамоаси оқсоқоллари, яъни «нмапати»лар ичидан сайланиб, уруғ жамоаси бошлиғи қози, диний қоҳин, яъни раҳнамо ҳисобланган. Авестога кўра ўша даврда жамият таркиби қуйидаги 4 тоифага бўлинган: 1. Қоҳинлар; 2. Жангчи ва аскарлар; 3. Чорвадор ва ҳунармандлар. Айниқса зардуштийлик таълимотида ростлик ва ҳақиқат уч маънавий-ҳуқуқий ғояга асосланганлиги яъни, эзгу фикр, эзгу калом (сўз), эзгу амал (иш) га таянганлиги янада эътиборлидир. Бу эса жамиятда ўзига хос ижтимоий қатламлар узок ўтмишда ҳам авжуд бўлганлигини, улар ўртасидаги муносабатлар маълум тариб ва қоидалар асосида амалга оширилганлигини кўришимиз мумкин.

Ўтмишда жамоатчилик назоратининг ўзига хос шакли сифатида юзага келган тузилма, бу маҳалладир, Анаъанага мувофиқ, жамоа ёки жамоатчиликни бошқариш оқсоқол, яъни раис зиммасида бўлган. Улар ўзининг ёзилмаган ички тартиб қоидаларига эга бўлсада, бундай тарихий анъаналарга риоя қилиш ҳамма учун бирдек ҳисобланган. Жамоатчилик назорати оммавий йиғинлар, урф-одат ва маросимларни бошқариш, одамлар турмуш тарзини ташкил этиш, тартибга солишда муҳим рол ўйнаган. Жамоа турмуш тарзини ташкил этишда оқсоқоллар жамоада маълум имтиёзларга бўлганлар. Уларнинг кўрсатмаларини бажаришга барча катта-кичик масъул бўлган, айниқса оқсоқолларнинг ўзаро маслаҳати оилавий масалаларни ҳал қилиш, маросимларни бошқариш ва ўтказишда муҳим саналган. Буларнинг барчаси жамоада ўзбеклар менталитети учун хос бўлган каттага ҳурмат, кичикка иззат, ҳамжихатлик, бағрикенглик каби фазилатлар шаклланишига турки бўлган.

Азалдан маҳалладаги барча тадбирлар кенг жамоатчилик иштирокида ўтказиб келинган. Шунинг учун халқ орасида «Маслаҳатли тўй тарқамас» деган мақол мавжуд [2. Б. 314]. Халқимиз турмуш тарзига хос жамоатчилик, ўзаро қўни-қўшничилик муносабатлари тарихнинг узок даврларига бориб тақалади. Бундай уюшқоқлик тарихий тараққиёт жараёнида шаклланиб аҳоли турмуш тарзининг ўзига хос этник хусусиятларини ўзида акс эттирган. Шу жиҳатдан олиб қараганда ўзбеклар жамиятининг илк анъанавий уюшмаси яъни, маҳаллада жамоатчилик асосида уюшиш бугунги жамият ҳаётидаги ўрни муҳим эканлигини англаш қийин эмас.

Аммо узок йиллик коммунистик мафкурага асосланган жамият шароитида жамоатчилик фаолиятининг кишилар ҳаётидаги ўрни ва фаолияти чеклашларга учради. Айниқса XIX асрнинг охири - XX аср биринчи ярмига келиб жамият тартиб қоидаларининг ўзгариши натижасида аҳоли турмуш тарзи ва ижтимоий ҳаётида маълум ўзгаришлар юз берди. Аммо маҳалла ўзининг жамият ҳаётидаги нуфузини йўқотмади, аксинча у кишилар ўртасидаги оилавий, ижтимоий муносабатларни қарор топтиришга хизмат қилиб келди.

Азалдан халқимиз анъаналарига мувофиқ, бирор бир ишни бошлашдан олдин албатта жамоатчилик, яъни маҳалла-қўй, қўни-қўшнилар фикрини эътиборга олишган. Ҳар бир инсоннинг юриш туриши, одоби учун қўни-қўшнилардан «ота-онанга раҳмат», деган гапни эшитиш ота-она учун ғурур ҳисобланган. Шунинг учун ҳам халқ орасида «Онаси мақтаган қизни олма, эл мақтаган қизни ол» - деган мақол бежиз айтилмаган. Халқимиз анъаналарига биноан қизга совчи келса унинг кимлигини, дастлаб қўни-қўшни аёллардан суриштиришган. Айниқса аёллар маҳалладаги эпни, ахлоқли қизни кўз остига олиб юрганлар. Келажакда турмуш қурадиган фарзандларининг бир-бирига мос тушишига аҳамият берганлар. Шунинг учун Ризоуддин ибн Фаҳруддин «Оила қурувчи қиз ва йигит хулку табиатда бир-бирига мувофиқ келиши керак дейди». Ислом динининг муқаддас манбалари – «Қуръони Карим» ва «Ҳадиси шариф»да оила, оилавий муносабатларга оид қарашлар ўз ифодасини топган.

Қуръони Каримда «Хотинларингиз зиротгоҳингиздир» дейилади. Бунинг маъноси эса аёлнинг оила ва жамиятдаги мавқеи юқори эканлигидан далолатдир.

Миллий менталитетимизга кўра, маҳаллада жамоатчилик назоратини амалга ошириш ва уни назорат қилишда эркакларнинг ўрни ҳам катта бўлган. Чунки кўпни кўрган, ақл – идрокли, маслаҳатгўй, ёшларга, фарзандларга ўрناق бўла оладиган, уларга тарбиявий таъсир кўрсата оладиган кишилар бу асосан эркаклардир. Одатда аксарият шарқ халқларида бўлгани сингари ўзбекларда ҳам оилада эркакларни, отани хурмат қилиш, улардан сабоқ олиш, ҳаёт тажрибасини ўрганиш маънавий тарбиянинг бир бўлаги ҳисобланади. Чунки эркакларга хурмат, уларнинг гапига, панд-насихатига қулоқ солиш халқимизнинг улкан маънавий қадриятидир. Масалан, ўзбек оиласида оталар ўз фарзандига ҳеч қачон ёмонликни раво кўрмайдилар. Шу боис, фарзандлар ота қадрини ўзлари ота бўлганларидан кейингина тўла фахмлаб оладилар.

Албатта, эркакларга, айниқса отага бўлган хурмат дунёдаги барча халқларда учрайди. Аммо бизнинг халқимизда бу қадриятни эъзозлаш анчагина устунроқ ва у узоқ тарихий тараққиёт жараёнида шаклланган ҳамда миллий менталитетимизнинг таркибий қисмига айланган. Бу эса халқимизда жамиятда аёлларнинг ўрни қанчалик юқори тутилса, эркакларнинг ўрни ҳам шунчалик баланд эканлигини тасдиқлайди.

Жамоатчилик назорати ва бошқарувининг тарихий тараққиётига назар ташласак, узоқ тарихий тараққиёт жараёнида ижтимоий ишлаб чиқариш муносабатларининг ўзгариши, чорвачилик ва деҳқончиликнинг ривожланиши билан оилада эркаклар (ота) меҳнатининг ўрни ошиб борганлигини кўриш мумкин. Яъни, жамият тараққиётида юз берган туб ижтимоий - иқтисодий ўзгаришлар, жумладан мулкка ва уни тақсимлашга бўлган муносабат, айти пайтда хусусий мулкка бўлган муносабатнинг ўзгариши натижасида, оила аъзоларининг, жумладан эркак ва аёлнинг функцияси, оиланинг таркиби, шакли ҳам ўзгариб борган. Деҳқончилик ва чорвачиликнинг ривожланиши ижтимоий ишлаб чиқаришда эркаклар ўрнини оширди, моддий маҳсулотлар яратишда эркаклар улуши орта бошлади. Натижада ўрта асрларда жамиятда эркаклар юқори ҳуқуқига асосланган патриархал оилалар вужудга келган. Бундай оилада эркак оила бошлиғи бўлиб, у хотинлари, фарзандлари ва набиралари ҳамда бошқа қавму-қариндошлари билан биргаликда яшай бошлаганлар, аммо моддий бойлик яратиш ва мол-мулк тақсимотида эркаклар асосий ўрин эгаллаганлар. Дарҳақиқат, оилада ва жамиятда эркакларнинг ўнгитлари жамиятимиз учун ўзига хос тарбия ўчоғи, миллий анъаналар, урф-одат ва маросимлар шаклландиган, фуқароларни ғоявий жиҳатдан бирлаштирадиган ўзига хос бошланғич маскан ҳисобланган оилада ўзига хос ўрни мавжуд.

Фарзандлар оила муҳитида ўсиб улғаяр эканлар, уларда барча хулқ- атвор ва кўникмалар авваломбор эркакларга, айниқса отага бўлган тўғри муносабат, хурмат-эҳтиром орқали шаклланиб боради. Агар оиланинг иқтисодий ва ижтимоий вазифасига эътибор қаратилса, ўзбек оилаларида эркакларнинг ўрни нақадар юксак эканлигини кўришимиз мумкин. Агар оилада авваломбор эркакка нисбатан оиланинг устуни, деган тушунча тўғри шаклланса, фарзандлар келажакда оила қурғач, ўзлари ҳам худди оталаридек бўлишга, улардан ўрناق олишга интиладилар. Демак, оиладаги ижтимоий-маънавий, ахлоқий муносабатларнинг шаклланиши ва ривожланишида авлод давомчилари ҳисобланган эркакларнинг ўрни муҳим рол ўйнайди.

Юқорида қайд этилганидек, оила ва жамоада эркакнинг муҳим вазифаси, бу авваломбор авлодни давом эттиришдан, оиланинг иқтисодий устуни бўлишдан, болаларни тарбиялашдан, оила аъзоларининг турмуш шароитини ва бўш вақтини самарали уюштиришдан иборат. Оилавий муносабатлар нисбатан мустақил ҳодиса саналсада, жамиятдаги мавжуд ижтимоий, иқтисодий, мафкуравий муносабатлар билан белгиланади ва улар таъсирида ўзгариб боради. Шунга мувофиқ, ҳар бир жамият ўзига мос оилавий муносабатларни ўрнатади [3. 2000-2005].

Тарихий анъаналарга кўра, ўзбеклар жамоасининг тарихий ва этник хусусиятларидан келиб чиқиб, азалдан шаклланган анъаналарга кўра, ўзбекларда эркакларга муносабат юқори бўлганлигини қуйидаги жиҳатлар билан изоҳлаш мумкин:

Биринчидан, жамоатчилик орасида одатга кўра қадимдан эркакларнинг мавқеи юқори бўлганлиги боис, ундан ҳар бир оила ҳамда жамият манфаатдор бўлган. Оилада эркак мавқеининг юқори тутилганлигининг боиси шунда бўлганки, улар оиланинг асосий устуни эканлиги, жисмоний меҳнатидан кўпроқ эркаклар хизматидан кўпроқ фойдаланилганлигини тасдиқлади. Бу оила ва жамиятдаги иқтисодий даромаднинг каттагина улушини ташкил этган. Ҳатто баъзи ҳудудларда ер тақсимоотида жамоага ажратилган ерлар ҳам оиладаги эркаклар сонига қараб тақсимланган;

Иккинчидан, ўзбек халқига хос анъаналар ва миллий урф-одатлар ҳам муҳим омиллардан бири бўлиб, ўғил болалар кадрланган оилалар азалдан халқ орасида алоҳида ҳурмат-эҳтиромга сазовор бўлганлар;

Учинчидан, эркакларнинг жамиятдаги ўрни яна шу билан характерланганки, азалдан оилада шарқ аёллари асосан уй юмушлари ва бола тарбияси билан банд бўлганлар. Бу шубҳасиз рўзгор ва дала юмушларида эркаклар, меҳнатидан кўпроқ фойдаланишни тақоза этган. Шу боис ҳам шарқ халқларида жамиятда эркакларнинг ўрнига алоҳида эътибор қаратилади.

Шу ўринда ўтмишда маҳалладаги жамоатчилик назоратида нафақат эркаклар, балки аёлларнинг ўрнини ҳам яққол кўриш мумкин. Бундай уюшқоқликни таҳлил этар эканмиз уларнинг умумий бирлашуви учун маълум эҳтиёж ёки зарурат мавжуд эканлигини англаймиз. Маҳаллада аёлларнинг бундай ўзаро уюшмасига **кайвони** бошчилик қилган. У аёллар орасидан сайланган ҳамда маросимларни бошқариб турувчи, жамоада обрў-эътиборга эга мансабдор ҳисобланган. Кайвони **дастурхончи** билан биргаликда фаолият кўрсатган. Баъзи ҳолларда дастурхончилар оилавий тантаналардан ташқари беклик, хон ёки амирлик саройида масъул вазифаларни ҳам бажарган.

Кайвони қишлоқда ва шаҳарда маҳалланинг эътиборли лавозимларидан саналиб, одатда бой-бадавлат аёллар орасидан эмас, балки жамоатчи, ташаббускор, диний илмдан хабардор аёллар орасидан сайланган. Сайлов одатда маҳалла гузарида масжид имоми, қишлоқ ва қасаба оқсоқоли иштирокида ўтказилган. Агарда масала тортишув, баҳс даражасига етадиган бўлса, бек ёки қозининг сўнги ҳукмига амал қилинган.

Гувоҳи бўлганингиздек, ўзбек халқи ҳаётида жамоатчиликка хос муносабатларни таҳлил этиш шундан далолат бермоқдаки, бир жамоа бўлиб яшаш, жамоатчилик асосида иш юритиш, яъни ўзаро кўни-кўшничилик муносабатлари тарихан узоқ ўтмишга бориб тақалади. Унинг бошқарув тизими ҳам ўзига хос бўлиб, ушбу жамоани оқсоқол, яъни раис бошқарган. Маҳалла бошлиғи, оқсоқолнинг йўл-йўриқ ва кўрсатмасидан ҳам муҳимроқ ва ҳатто ҳал қилувчи овозга эга бўлган жиҳат бўлмаган. Маҳаллада оқсоқоллар, яъни раиснинг айтганларини бажариш жамоа ҳар бир аъзосининг учун бурчи ҳисобланганлигини қайд этиш мумкин.

Аммо бугунги кунда айрим шухратпарастлик, манманлик дардига гирифтор булган манавияти саёз кишилар учраб турибдики, улар тўй ва маросимларни фақат ўзларининг кўз-кўз қилиш мақсадида қадриятларимиз ва жамоатчилик фикрларини менсимай дабдабали ўтказиб келишмоқда. Бу эса фуқароларимизнинг эътирози ва норозиликка сабаб бўлмоқда. Улар тўй ва маросимларнинг урф-одатларимиз маънавиятимиз, қадриятларимизга ҳурмат билан муносабатда бўлган ҳолда ўтказишга ҳақли равишда талаб қилишмоқда [4. 2000-2005].

Ҳозирги кунда мамлакатимизда маҳалланинг жамоатчилик билан боғлиқ фаолияти, бошқарув тизими, бажарадиган вазифалари тобора кенгайиб бормоқда. Унинг ўзаро кўни-кўшничилик муносабатларида ўзбеклар жамияти учун ўзига хос уюшма эканлиги эътироф этила бошланди. Азалдан жамиятимизда кўпчилик фикрининг устунлигига асосланиш-халқимизнинг муҳим хусусиятларидан бири бўлиб келган.

Халқимизда ғарбдаги индивидуализм (ўзлик) тушунчасидан фарқли равишда жамоавийлик туйғуси кучлироқ. Ҳар бир инсоннинг оилада ва жамоада ўз ўрни бор. Бу шарқона қараш, яъни менталитетимизга хос хусусиятдир. Ғарбда техноген ривожланиш орқали юзага келган алоҳида маданият мавжуд. Бир сўз билан айтганда, ғарб маданияти замирида «мен», шарқда эса «биз!» ғояси мавжуд. Шарқ маданиятининг барча жабҳаларида

халқнинг руҳияти чуқур илдиз отган. Одатда, шарқ кишиси ўзини қариндошлари, ҳамюртларидан алоҳида тасаввур қила олмайди. Қадимдан ота-онага, оилага муҳаббат, фарзандларга меҳр мурувватли бўлиш, уларни эъзозлаш руҳи асосида тарбия топиб келаётганлигимиз боис, ҳар биримиз ўзимизни оила ва маҳалланинг ажралмас қисми, деб биламиз.

Қўни-қўшничилик - ўзбек тилида “қўни-қўшни», “қўшничилик” ёки «қўни-қўшни жамоа» каби терминлар кенг қўлланилади. Халқимиз «Узоқдаги қариндошдан яқиндаги қўшни яхши» [5 Б. 69] деб бежиз айтишмаган. Ўзбек халқига хос қўни-қўшничилик бу, бир жойда муқим қўним боғлаган кишилар ўртасидаги маънавий, ахлоқий, ижтимоий муносабатлар мажмуидир. Бундай фазилат халқимиз орасида асрлар давомида шаклланиб келган ва кишиларнинг ўзаро бир-бирига нисбатан ҳурматини англатади. Бу жиҳат «Гилам сотсанг қўшнингга сот, бир чеккасида ўзинг ўтирасан», «Қўшнинг тинч, сен тинч», «Бир болага етти қўшни жавобгар», «Бир болага етти қўшни ҳам ота, ҳам она» каби мақолларда ўз аксини топган.

Зеро, ўзбекларга хос анъанавий жамоатчиликда турмуш тарзи ва ижтимоий муносабатлар тизимида қўни-қўшнилар бир-бирига бирдек эътибор қаратадилар. Яъни, яқин ижтимоий муносабатлар шаклланади, инсоннинг хатти-ҳаракати атрофдагилар кузатуви, қолаверса назорати остида бўлади. Бундай хусусият азалдан миллий менталитетимизнинг таркибий қисми сифатида шаклланган ва ривожланиб келган. Бунда кичикнинг каттага, бир кишининг кўпчилик фикрига кулоқ солиши ва таяниши муҳим аҳамият касб этади. Бу жиҳат этнолог олим А.Аширов қайд этганидек, ўзбекларда жамоа инсонни ижтимоий назорат остида тутиб туриш, шахснинг жамоадаги мунтазам иштироки унинг умумий ахлоқий меъёрлари доирасида иш тутаётганининг исботи сифатида талқин этилади [6. Б. 55].

Ҳашар - ўзбек халқи миллий менталитетига хос жамоатчилик асосида ўтказилган меҳнатнинг умумий шаклидир. У халқ орасида кенг тарқалган ўзаро ихтиёрий ёрдам тури бўлиб, ўтмишда ҳашар кўпинча маҳалла ва қишлоқларни обдонлаштириш, ариқ қазиш, йирик бинолар, йўл ва кўприклар қуриш каби ишларда ташкил этилган. Аёллар гилам тўқиш, бичиш-тикиш каби ишларда ҳашар уюштирганлар. Ҳашар кўпинча бир кун, айрим вақтларда эса икки кун, ариқ қазиш, иморат қуриш ва шу каби ишлар бир неча кун давом этган. Бугунги кунда ҳам ушбу тадбир мамлакатимизда кенг ўтказиб келинади.

Ўтмишда ҳашарнинг асосан икки тури мавжуд бўлган. Биринчиси, оилавий ҳашар, яъни катта оила аъзолари ота-она, ака-ука, тоға, амакилардан иборат умумий ишнинг ташкил этилиши. Улар ҳашарда нафақат ўз оиласи зиммасидаги хўжалик ишларни ҳал этганлар, балки қишлоқ оилаларининг бошқа аъзоларига ҳам зарур ҳолларда ёрдам берганлар. Иккинчиси, жамоавий ҳашар, яъни бундай юмушлар асосан қишлоқ жамоасининг умумий ери ёки чорваси билан боғлиқ бўлиб, унда барча қишлоқ аҳолиси ёки маҳалла аъзолари қатнашганлар.

Умуман, мамлакатимизда асрлар мобайнида одамлар ҳақ-хуқуқларининг синалган ҳимоячиси вазифасини ўтаб келаётган жамоатчилик назоратининг имкониятлари қўламини кенгайтиришга жиддий эътибор берилди бошланди. Бу масала давлат аҳамияти даражасига кўтарилди. Оиланинг тўлақонли ўзига хос демократик мезонлар шаклланаётганлиги бежиз эмас. Шу боисдан ҳам, халқимизнинг маънавий яхлитлиги тикланаётган ҳозирги даврда миллий менталитет феномени қайтадан долзарблик касб этаётганлиги бежиз эмас. Ҳозирги пайтда ижтимоий жараёнлар таҳлилидан келиб чиқувчи муҳим сабоқлардан бири ҳам менталитет орқали ғоявий дунёқарашга эришиш, унинг мазмун-моҳиятига таъсир кўрсатишдан иборат. Ҳаётнинг ўзи, унинг ўзгаришлари ҳам одамзот тафаккурининг ўзгариши билан чамбарчас боғлиқ. Миллий менталитет феномени миллий ғоя шаклланишига туртки бериши билан бирга, кишиларни ўзаро бирдамликка ва ҳамкорликка чақиради.

Иқтибослар/ Сноски/ Reference:

1. Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари тўплами. Т., 2018. №4 сон.
2. Ўзбек халқ мақоллари. – Т., 1994. – 314 бет.

3. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. -Т., 2000-2005 йй.
4. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. -Т., 2000-2005 йй.
5. Ўзбек халқ мақоллари. – Т., 1994. – 69 бет.
6. Аширов А. Ўзбек миллий менталитети ҳақида баъзи мулоҳазалар // Ўзбек халқининг келиб чиқиши: илмий-методологик ёндашувлар, этногенетик ва этник тарих. Республика илмий-назарий семинар материаллари. – Тошкент., 2004. – Б. 55.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000